

TUT IPAK QURTI ZOTLARINING BIOLOGIK KO'RSATKICHLARI

Mambetova Ramuza Paraxatovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

Ipakchilik kafedrası katta o'qituvchisi

Oripov Otabek Oripovich

IITI doktoranti (DSc), q.x.f.f.d.,(PhD), dotsent

Kalenderov Jarilkagan Jaqsibay uli

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Yaylov xo'jaliklari boshqarmasining Qorako'chilik
xo'jaliklarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i*

Annotatsiya. Maqolada tut ipak qurtining mahsuldorligini oshirishda mo'1 va sifatli ipak olish uchun tashqi muhit omillarini o'rganish bilan bir qatorda ularni boqish sharoitida bajarilayotgan agrotexnik qoidalarni ipak qurti parrandasi yoki duragayining mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish muhim ilmiy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tut ipak qurtlari, mahsuldorlik, yashovchanligi, pilla massasi, ipak hosildorligi, pilla qobig'i, biologik omillar, eksportbop ipak.

Ipak qurtidan mo'1 va sifatli ipak olish uchun tashqi muhit omillarini o'rganish bilan bir qatorda ularni boqish sharoitida bajarilayotgan agrotexnik qoidalarni ipak qurti parrandasi yoki duragayining mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Shu paytgacha ipakchilik rivojlangan davlatlar tajribasini, xususan, tut ipak qurtini jonlantirish, kichik va katta yoshdagi qurtlarni parvarishlash, ipak o'rash agrotexnikasi hamda pillalarni terib, dastlabki qayta ishlash texnologiyasi, ipakchilik sohasida erishilgan yuqori natijalar. O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi kam o'rganilgan. Bundan tashqari chet elda yuqori agrotexnik sharoitda tayyorlangan ipak qurti urug'larini bizning agroiklim sharoitida jonlantirib boqish, adaptatsiya (moslashish) xususiyatlari, xususan chet el urug'larini oddiy usulda jonlantirish, qurt boqishda qo'llaniladigan agrotexnik ipak qurtining fiziologik holatiga ta'siri, ipak bezi

faoliyatiga oziqlantirish va haroratning ta'siri bilan ipak mahsuldorligiga (pillani biologik ko'rsatkichlari, mahsuldorligi va navdorligi hamda texnologik xususiyatlari) ta'siri o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash kabi masalalarni o'z ichiga olgan tadqiqotlar o'tkazilmagan. Bizning tadqiqotlarimizda pillachilik sohasi rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanib, pilla hosildorligi va navdorligini yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi.

1-rasm. Ipak qurtini oziqlantirish

Ipak qurti parodasining biologik ko'rsatkichlari (2025 y.)

Variyantlar	qurtlik davri, sutka	Qurtning yashovchanligi,	pilla og'irligi, gr.	pilla og'irligi, gr.	pilla og'irligi, gr.	pilla og'irligi, gr.
1-variant. Ipakchi-1	25,0	98,0	1,9	0,465	93,0	25,0
2-variant.	25,0	97,0	1,8	0,445	90,0	24,3

Ipakchi-2						
3-variant. Shan-Tung (solishtiruvchi)	24,0	95,0	1,6	0,480	96,0	25,6

Har davrda ham qurtning biologik ko'rsatkichlari yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Yashovchanligi yuqori bo'lgan variantlardagi qurt ipagining og'irligi va pilla qobig'ining qalinligida o'zlarining mahsuldorligini tasdiqladi.

Ipak qurti zotlarining mahsuldorligi muhim ko'rsatkich bo'lib, o'zining ipakchanligida ham o'z ifodasini topdi. Bu ko'rsatkich tirik pillalarda 24-26% ni tashkil etdi. Pilla qobig'ining og'irligi 0,465-0,480 grammdan iborat bo'ldi.

Ipak qurti zotlari o'zlarining yuqori yashovchanligi 98% 1 pilla massasini 1,6-1,9 grammni hosil qilishi bilan 1 qutidan olinadigan pilla hosili 70-75 kilogramm bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Haroratning ipak qurtiga ta'siri to'g'risida bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lsa-da, turli mamlakatlardan O'zbekistonga introduksiya qilingan paroda va duragaylarga Markaziy Osiyoning o'ziga xos quruq iqlim sharoiti qay darajada ta'sir etishi deyarli o'rganilmagan. Ko'pincha tut ipak qurtining yuqori texnologik xususiyatlarga ega paroda va tizimlari havo harorati va namligining o'zgarishiga juda sezgir bo'ladi. Shu sababli katta miqdorda respublikaga keltirilayotgan paroda va duragaylarni optimal boqish sharoitlarini o'rganish va eng samarali rejimlarni ishlab chiqarishga tavsiya etish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Bunda ipak qurtining yashovchanligi eng zarur ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shu bois bu masala pillachilik amaliyotida o'ta muhim o'rin tutadi. Sababi hozirgi kunda fermer xo'jaliklaridagi qurt boquvchi zvenolarning isitilmaganligi natijasida qurtxonada harorat va namlikning keskin o'zgarishiga yo'l qo'yilayapti, natijada qurt

Tajriba davomida qurtning o'sishi, rivojlanishi va kasalliklarga chalinishi ham kuzatib borildi. Qurt barcha variantlarda 3 yoshgacha yaxshi va sog' rivojlanib bordi. 4

yoshdan boshlab, asosan bakterial va zamburug‘li kasalliklarga duch kelishi ma‘lum bo‘ldi.

Tut ipak qurti poykiloterm hasharot bo‘lganligi uchun uning hayot faoliyati, qurtxonadagi harorat va havo namligi ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘ladi. Ipak qurti organizmi va muhit omillari orasidagi bog‘liqlik qurtning pilla o‘rashga kirishishi va dastaga chiqishida ko‘rinadi. Havo harorati me‘yorida bo‘lishi ipak qurtining 5-yosh oxirida qurti faol dastaga yutilishini, g‘ona ostida qolib ketmasligini ta‘minlaydi. Bundan tashqari dastaga ko‘tarilish va pilla o‘rashning dastlabki davrlarida qurt juda katta energiya sarflaydi, muskullari sakkizlik harakatini intensiv bajarishi ko‘p jihatdan tashqi muhit haroratiga bog‘liq bo‘ladi.

Ipak qurti ko‘p ming yillik hayot faoliyati davomida tashqi muhit omillari ta‘siriga moslashib borgan. Shu bilan bir qatorda seleksioner olimlar ipak qurtining yangi zot va duragaylarini yaratishda muhit omillarining (harorat, namlik, yorug‘lik, oziqlanish maydoni, havo almashinuvi va ozuqa miqdori) ta‘sirini o‘rgangan holda tadqiqot ishlari olib boradilar. Tut ipak qurti sovuqqonli hasharot bo‘lganligi, ochiq qon aylanish doirasiga kirganligi sababli, doimiy tana haroratiga ega bo‘lmasligi uchun sun‘iy sharoitda boqib kelingan. Qurt boqiladigan xonaning harorati qanchalik me‘yorda bo‘lsa ipak qurtining rivojlanishi oziqlanish fiziologiyasi yaxshi kechadi. Xona harorati past yoki yuqori bo‘lishi ipak qurtining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, mahsuldorlik ko‘rsatkichlari pasayib ketishi aniqlangan. Shu sababli ham yangi zot va duragaylarni boqishda ularni yaratgan olimlar tomonidan tavsiya etilgan holatga jiddiy e‘tibor berilishi lozim. (ayniqsa, Xitoydan) keltirilgan zot va duragaylar uchun me‘yoriy sharoit yaratish hamda ularni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Boshqacha aytganda, bu zot va duragaylarning yashovchanligi, pilla mahsuldorlik xususiyatlariga tashqi muhit, xususan havo harorati va nisbiy namlik darajasi qanday ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, degan savol, albatta, kelib chiqadi. Seleksioner ipakchi olimlarning asosiy vazifalari birinchidan, chet el mahsuldor moddalari ishtirokida mahalliy parrandalarni yaratish bo‘lsa, ikkinchidan, chet el parrandalarini mahalliy hududlarga moslashtirish va ularning irsiy salohiyatini namoyon

qilish uchun eng maqbul sharoitni aniqlashdan iborat. Aytish kerakki, ipak qurtining asosiy mahsuloti pilla va ipak tolasi. Shu sababli pilla hosildorligi va navdorligiga e'tibor qaratish, bizning tadqiqotlarimizda ham muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов Н.А. Ипак қурти уруғини жонлантириш. // Тошкент, 1992. Б. 6-7.
2. Ахмедов Н.А, Беккамов Ч. Тут ипак қурти маҳсулдорлик белгиларини намоён бўлишида озуқа миқдорини аҳамияти. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. –Тошкент. 2002. -№3.- Б. 116-117.
3. Ахмедов Н.А, Муродов С.А Ипакчилик асослари. // Тошкент. 1998. Б. 113-117.
4. Ахмедов Н.А, Муродов С.А. Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси. // Тошкент. 2004. Б. 14-21.
5. Умаров Ш.Р. Ёз-куз мавсумларида қуртларни янги технология бўйича парваришлашнинг пилла наслдорлик хусусиятларига таъсири. // Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2008. Б.32-34